

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15376028>

**MINTAQADA KICHIK BIZNES STRATEGIK ZONALARINI
SHAKLLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARNI O‘ZBEKISTON
SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI
(XORAZM VILOYATI MISOLIDA)**

Karimova Madina Maxsud qizi

Ma'mun Universiteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, mintaqada kichik biznesni rivojlantirish uchun strategik zonalar yaratishning xorijiy tajribalari va O'zbekiston sharoitida bu usulni qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Kichik biznesni rivojlantirishda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy rag'batlantirish, soliq imtiyozlari va innovatsion moliyaviy mexanizmlar kabi muhim yo'nalishlar qayd etilgan. Xorij tajribasi va O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini hisobga olgan holda, mintaqaviy strategik zonalar yaratish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun bir qator takliflar berilgan. Maqola, kichik biznesning innovatsion rivojlanishini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni kuchaytirishga qaratilgan amaliy choralar va usullarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: *Kichik biznes, strategik zonalar, soliq siyosati, innovatsion rivojlanish, moliyaviy rag'batlantirish, O'zbekiston, xorijiy tajriba, iqtisodiy salohiyat, davlat rag'batlantirishi, startaplar, texnoparklar.*

Kirish

Bugungi globallashuv va iqtisodiy integratsiya sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBvaXT) milliy iqtisodiyotlarning tayanch sohasiga aylanib bormoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, mintaqaviy darajada KB faoliyatini

strategik zonalar asosida rivojlantirish iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylanmoqda. Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston sharoitida KBni innovatsion asosda rivojlantirish, xorijiy tajribalarni mahalliy imkoniyatlar bilan uyg'unlashtirib qo'llash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Maqsad

Mazkur ilmiy-amaliy tadqiqotning asosiy maqsadi — kichik biznes faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilish, ularning O'zbekiston hududlarida tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlash va mintaqaviy darajada strategik zonalarini shakllantirishga oid takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Asosiy qism

1. Xorijiy tajriba tahlili

Dunyo tajribasidan ko'rinadiki, KB faoliyati ikki asosiy omil — **tashkiliy infratuzilmani yaratish** va **moliyaviy rag'batlantirish tizimini shakllantirish** orqali rivojlantiriladi. AQShda kichik biznesga davlat kafolatlari, soliq imtiyozlari va subsidiyalar asosida qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavjud. Yevropa mamlakatlarida esa innovatsion klasterlar, texnoparklar, ilm-fan va tadbirkorlik integratsiyasi asosida rivojlanish kuzatilmoqda.

2. Moliyalashtirish va soliq tizimi

Yaponiyada KB uchun past foizli kreditlar va uzoq muddatli to'lov muddatlari taqdim etiladi. Janubiy Koreyada esa "Business Development Fundlar orqali kichik bizneslar innovatsion loyihalarini moliyalashtirishda katta yutuqlarga erishilgan. Rivojlangan davlatlarda kichik korxonalariga soliq stavkasi 20–25%, yirik korxonalarda esa bu ko'rsatkich 30–35% gacha yetadi. Bu esa KB uchun moliyaviy yukni kamaytirib, ularni faollashtiradi.

3. O'zbekiston imkoniyatlari

O'zbekistonda KB sub'yektlarini soliq imtiyozlari bilan qo'llab-quvvatlash bo'yicha zaruriy normativ-huquqiy asos yaratilgan. Lekin xorijiy tajribalarni mahalliy

sharoitlarga moslashtirish orqali hududiy differensial strategik zonalarini shakllantirish zarur. Har bir viloyat iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, agro-biznes, sanoat, turizm yoki xizmatlar sohasi yo‘nalishidagi zonalar tashkil etilishi mumkin.

Tahlil

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki:

Kichik biznes samaradorligi bevosita iqtisodiy erkinlik va moliyaviy muhitga bog‘liq.

Yashovchan va barqaror tadbirkorlik faqatgina innovatsiyalashgan va raqobatbardosh muhitda shakllanadi.

O‘zbekistonda KB faoliyati uchun yaratilgan me‘yoriy-huquqiy baza yetarli, ammo amaliyotda moliyaviy manbalar, texnologik qo‘llab-quvvatlash va xizmat ko‘rsatish infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan.

Xorazm viloyatida kichik biznesni iqtisodiyot tarmoqlaridagi hajmi ham yildan-yilga oshib bormoqda. Kichik biznes sub’ektlarini sanoat salohiyati yuksalib, 2010-yilda 143,9 mlrd. so‘mdan 2023-yilda 3615,2 mlrd. so‘mga yetgan, qurilish sohasiga 226,1 mlrd. so‘mdan 5122,8 mlrd. so‘mgacha, xizmatlar sohasida 497,5 mlrd. so‘mdan 8212,2 mlrd. so‘mga yetgan. Xorazm viloyati iqtisodiyot tarmoqlarida kichik biznes ulushiga nazar tashlasak, uni YaHM dagi ulushi yildan-yilga oshib, 2023-yilda 69,7 foizga yetgan. Shu borada kichik biznesni qurilishda 83,3 foizdan 90,4 foizga, aholi bandligida 78,0 foizga 79,3 foizga yetgan (3.3.1-jadval).

**Xorazm viloyatida kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikning ulushi
(umumiy hajmga nisbatan % da)¹**

Yil	YaHM	Sanoat	Qurilish	Bandlik
2010	71.8	30.0	83.3	78.00
2011	74.1	32.7	85.0	78.80
2012	73.5	34.6	83.8	80.00
2013	73.8	36.8	79.1	79.20
2014	73.9	29.7	80.9	79.40
2015	74.1	38.9	82.1	82.50
2016	74.2	47.7	88.9	82.60
2017	78.3	42.1	87.4	82.90
2018	79.1	37.1	89.9	80.60
2019	76.4	30.2	92.1	80.40
2020	76.2	30.9	88.7	79.30
2021	73.7	21.8	88.1	79.10
2022	71.6	16.0	89.7	78.10
2023	69.7	16.3	90.4	79.30
2024-yil yanvar- sentabr	72.0	21.6	89.5	78.95

¹Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari

1-jadval

Xorazm viloyat sanoat ishlab chiqarishida tumanlarning ulushiga nisbatan, kichik biznesni egallagan qismi %da (2023-yil)¹

Tumanlar	Sanoat ishlab chiqarishda hududlarning ulushi, % da	Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishda kichik biznesning ulushi %da	Viloyat sanoat ishlab chiqarishida tumanlarning ulushiga nisbatan, kichik biznesni egallagan qismi %da
Urganch shahri	18,3	24,8	4,54
Tuproqqal'a	42,4	3,6	1,53
Xiva sh.	1,4	100	1,40
Qo'shko'pir	5,1	27,7	1,41
Xiva t	2,3	100	2,3
Yangiariq	2,9	100	2,9
Xazorasp	4,3	30,3	1,3
Yangibozor	3,5	51,8	1,81
Shovot	2,9	32,1	0,93
Bog'ot	3	48,6	1,45
Gurlan	5,2	34,2	1,78
Urganch	3,6	49,6	1,79
Xonqa	5,1	33,6	1,71

Takliflar

Kichik biznesni rivojlantirish strategik zonalar faoliyatidan samarali foydalanish tashkiliy-iqtisodiy modelini yaratish, qulay ishbilarmonlik muhiti va raqamli platformalarning roli katta. Shu bilan birga, investitsion faollikni rag'batlantirish,

¹ <https://www.xorazmstat.uz> — Xorazm viloyati statistika boshqarmasi rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida tayyorlandi

iqtisodiy va ijtimoiy omillarni hisobga olish, viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini hamda kichik va o'rta biznes korxonalarini va moliya-kredit muassasalarini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Mintaqaviy, tarmoq va mahalliy investitsiya dasturlarining qo'llab-quvvatlashi esa ushbu strategik zonalarining samaradorligini oshiradi

Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash – biznesni rivojlantirish fondlarini kengaytirish, xususiy sektor bilan sheriklik asosida mikrokreditlar va grantlarni yo'lga qo'yish.

Soliq siyosatini optimallashtirish – yangi tashkil etilgan KBlar uchun birinchi 2-3 yilga soliqdan ozod qilish tizimini joriy etish.

Innovatsion infratuzilmani rivojlantirish – texnoparklar, startap inkubatorlar va universitetlar bilan integratsiyalashgan tizimlarni kuchaytirish.

Monitoring va baholash tizimini joriy etish – KB faoliyatining barqarorligini baholash va samaradorligini oshirish bo'yicha doimiy monitoring tizimini shakllantirish.

Xorazm viloyatida shakllantiriladigan kichik biznes strategik zonalarini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlari¹

Strategik zona	Hududlar nomi	Ustuvor yo'nalishlari
1-zona	Urganch shahar	Sanoat tarmoqlari, turizm, ta'lim va tibbiyot, xizmatlar sohasi, tibbiyot industrial parki.
	Xiva shahar	Turizm tarmoqlari va infratuzilmasi, xizmatlar sohasi, hunarmandchilik.
	Yangibozor tumani	Kichik sanoat ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi, agro va eko turizm, agro-klasterlar.
	Gurlan tumani	Qishloq xo'jaligi, agro-klasterlar, agro va eko turizm, qayta ishlash sanoati, parrandachilik..

¹Muallif ishlanmasi

	Urganch tumani	Elektrotehnika, qurilish materiallari, uy sanoati, xizmatlar sohasi, infratuzilma.
2-zona	Tuproqqal'a tumani	Innovatsion hudud, innovatsion sug'orish tizimi, elektroenergetika, qishloq xo'jaligi.
	Xonqa tumani	Qishloq xo'jaligi, agro-klasterlar, uy sanoati, parrandachilik.
	Bog'ot tumani	Qishloq xo'jaligi, qurilish sanoati, yengil sanoat, issiqxona xo'jaligi, uy sanoati, parrandachilik.
	Yangiariq tumani	Innovatsion sug'orish tizimi, uy sanoati, qurilish materiallari sanoati, issiqxona xo'jaligi, turizm qishloqlari, baliqchilik.
3-zona	Xiva tumani	Turizm qishloqlari, kichik sanoat ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi.
	Hazorasp tumani	Erkin iqtisodiy zona, elektrotexnika va kimyo sanoati, urbanizatsiya hududlari, parrandachilik.
	Qo'shko'pir tumani	Qishloq xo'jaligi, qayta ishlash sanoati, agro-klasterlar, issiqxona xo'jaligi, uy sanoati.
	Shovot tumani	Sanoat tarmoqlari, chegara-oldi savdo zonolari, urbanizatsiya hududlari, xizmatlar sohasi, parrandachilik, innovatsion sug'orish tizimi.

Xulosa

Kichik biznesni rivojlantirish va strategik zonalar asosida uni rag'batlantirish xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitda qo'llashni taqozo etadi. O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va kichik biznes sektorining raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun yuqoridagi takliflar asosida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishiga turtki beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. www.stat.uz - O'zbekiston respublikasi Davlat Statistika qo'mitasining rasmiy veb sayti.
2. Ruzmetov B. *Mintaqaviy iqtisodiy tizimni optimal tartibga solishning mexanizmlarini takomillashtirish. Iqt.fan. dokt. prof diss.avtoref.* – T.: 2017-67 b.;
3. Gulmanov M.A. *Kichik bizes kooperatsion aloqalarini ekonometrik modellashtirish (Xorazm viloyati misolida). iqt.fan. nom. diss.avtoref.* – T.: TDIU, 2011-24 b.;